

DESENVOLVIMENTO DE DOMÍNIO EM PDDL PARA PLANEJAMENTO AUTOMATIZADO E REPROGRAMAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROCESSOS INDUSTRIAIS

Hiago S. Motta¹, João P. S Fonseca¹

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Goiás
Alameda Ingá, quadra B, bloco 5 - Chácaras Califórnia, 74045-155, Goiânia - GO, Brasil.
hiagosmotta@gmail.com, jpsfonseca@ufg.br

Resumo. Uso da Planning Domain Definition Language (PDDL) permite o planejamento e reprogramação automaticamente de processos. A metodologia envolve a modelagem do domínio em PDDL, representando os objetos e suas interações no ambiente automatizado. No domínio, são definidos setores como classificação, transporte, separação e estoque, com ações e estados descritos conforme suas precondições e efeitos. No código problema, o cliente pode definir as condições iniciais e os objetivos que irão interagir com o domínio para montar o planejamento. Foi utilizado o *Solver* LAMA-first, para planejamento automatizado, que gerou um plano de execução ágil. O plano pode ser convertido para leitura e escrita em entradas e saídas de um CLP, permitindo a programação e reprogramação automáticas com grande aplicação na indústria 4.0. Os resultados demonstram a eficácia do uso de PDDL e inteligência artificial para planejar e adaptar processos industriais tornando o processo de automação ágil e flexível, reduzindo a necessidade de reprogramação manual, os custos e otimizando a produção.

Palavras-chave: Planejadores Automatizados. CLP. PDDL. Inteligência Artificial.

INTRODUÇÃO

A Indústria 4.0 visa alcançar modularidade e reconfigurabilidade elevadas, integrando todos os sistemas produtivos para responder de forma ágil e eficiente às mudanças constantes do mercado (HOEBERT, 2023). Diante do aumento da variabilidade nos negócios e a redução do ciclo de vida dos produtos, a demanda por planejamento e replanejamento de fábricas cresce exponencialmente, colocando pressão sobre custos e prazos (BURGGRÄF, 2021). Segundo VYSKOCIL (2023), os sistemas de manufatura precisam de flexibilidade para operar em larga escala, atender pedidos personalizados e respeitar prazos curtos. Portanto, robôs e sistemas

automatizados assumem um papel essencial pela capacidade de executar tarefas com alta velocidade, precisão e eficiência por períodos prolongados.

No entanto, o principal desafio surge nas atualizações de produtos, que exigem modificações no código de programação – um processo demorado e que exige alto nível de conhecimento técnico nos métodos de controle tradicionais. Para superar essa barreira, é crucial que as plantas industriais autônomas utilizem modelos que representem o conhecimento do domínio de forma que a automação possa inferir e executar atividades com base em raciocínio predefinido (GHALLAB, 2016). A implementação da *Planning Domain Definition Language* (PDDL), linguagem projetada para especificar qualquer problema de planejamento ou agendamento (WIKI, 2024), para descrever o domínio do conhecimento de uma planta industrial é uma ferramenta poderosa nesse contexto, pois permite a separação entre conhecimento e lógica de programação. Isso facilita a aplicação de planejadores automáticos que podem gerar novos planos de ação sem necessidade de reprogramação completa.

Para alcançar essa autonomia, um domínio bem definido em PDDL é essencial, pois ele deve representar com precisão os recursos, as condições e as restrições do sistema de produção. A definição robusta do domínio permite que os planejadores automáticos façam uso do modelo descritivo para definir o "o quê" de cada etapa, enquanto o CLP executa o "como" com base em instruções derivadas do modelo operacional. Esse design garante que o planejamento ocorra em um loop aberto, enquanto a execução segue um loop fechado, otimizando as operações e a reprogramação contínua dos CLPs (FONSECA, 2016).

O código em PDDL desenvolvido para este estudo serve como base para o planejamento automatizado em ambientes industriais, proporcionando uma descrição detalhada e formal dos elementos e ações que compõem o sistema produtivo. Essa linguagem permite representar objetos, classes, estados e condições do domínio, facilitando o entendimento e a interação de cada componente envolvido.

Assim, a integração entre CLPs, que utilizam linguagens de programação de baixo nível, e planejadores automáticos com PDDL permite descrever domínios, ações e objetivos em um nível formal de alto nível. Ao definir precisamente as características e as relações entre os objetos, como peças, esteiras e atuadores, o código PDDL possibilita que o sistema seja capaz de responder automaticamente a mudanças e demandas. Essa abordagem viabiliza uma programação e reprogramação mais eficiente dos CLPs, adaptando o sistema automaticamente para mudanças de produto e produção.

METODOLOGIA

O sucesso da programação em PDDL, uma linguagem de programação orientada por objeto, depende diretamente da descrição correta do domínio para desenvolvimento de um planejamento automatizado. O domínio deve conter todos os objetos que possuem alguma interação com o ambiente a ser automatizado e suas classes correspondentes. A partir desses objetos e classes, todo o sistema deve ser modelado pautando os estados que esses objetos podem assumir, podendo também, por herança, herdar das suas classes os estados determinados.

Para AU (2009) a entrada do planejador inclui descrições de Σ (ambiente), o(s) estado(s) inicial(is) em que Σ pode estar antes de o agente de execução do plano realizar qualquer ação, e os objetivos desejados. Se o planejamento estiver sendo feito online (ou seja, se o planejamento e a execução do plano estiverem ocorrendo ao mesmo tempo), a entrada do planejador também incluirá feedback sobre o estado atual da execução do plano ou política, conforme ilustrado na figura 1. Portanto, a saída do planejador consiste em um plano (uma sequência linear de ações para o agente executar) ou em uma política (um conjunto de pares estado-ação, com no máximo uma ação para cada estado).

Portanto, a fim de descrever esse domínio, primeiro deve-se entender as relações presentes no sistema.

Figura 1 - Modelo conceitual de *AI Planning*, modificado de AU (2009)

2.1 Bancada de separação

A figura 2 mostra a bancada de separação didática da Universidade Federal de Goiás, referência utilizada para a modelagem do domínio em PDDL, controlada por um CLP da fabricante *Schneider* modelo M221. Na figura 2 é possível observar que ela possui, de maneira resumida, 4 setores triviais: classificação da peça (sensores na entrada da esteira), transporte da peça (esteira), separação da peça (atuadores pneumáticos) e estoques. Cada setor é descrito dentro do código domínio e problema em PDDL, sendo o setor de classificação descrita dentro do código problema (pois trata-se das condições iniciais do domínio de controle), a estação de transporte e separação já são descritas no domínio por se tratar de ações com precondições e efeitos que serão tomadas durante o processo e, por fim, o setor de estoque é descrito como um efeito dessas ações no domínio.

Figura 2. Bancada referência para modelagem

Fluxograma

Considerando a organização física do processo, foi elaborado um fluxograma para o processo de separação, ilustrado na Figura 3, com a implementação da solução de planejamento automatizado. Esse planejamento automatizado é ativado a partir das solicitações do cliente. De maneira intuitiva, o programa deve verificar e separar as peças posicionadas pelo operador no início da esteira, atendendo assim às especificações do cliente. O processo segue etapas sequenciais bem definidas, permitindo um fluxo contínuo e organizado até o final do processo de separação.

Figura 3 - Fluxograma de processos

Domínio PDDL

O domínio PDDL foi desenvolvido na ferramenta *editor.planning.domains* que é um editor de PDDL completo online que permite a programação de códigos domínios, problema e suporte a APIs, também capaz de gerar o planejamento automatizado através de um *Solver* auxiliado por a IA em nuvem.

O primeiro passo para iniciar a programação do código do domínio é definir os tipos de objetos e classes do código, que no quadro 1, estão representadas dentro dos *:type* (tipos) onde é definido a “esteira”, “tamanho”, “atuador” e “peça” da classe “objeto” e o “início” e “estoque” da classe “localizacao”.

```
(define (domain bancada_ufg)
  (:requirements :strips :typing)
  (:types
    esteira tamanho peca atuador - objeto
    inicio estoque - localizacao
  )
)
```

Quadro 1. Definição do domínio da bancada

Os objetos e classes podem receber estados, apresentados no quadro 2, através dos “*:predicates*” (predicados) onde é definido os estados dos objetos e classes em uma linha de separação automatizada, onde variáveis definem o estoque de destino da peça, status de recebimento, funcionamento de esteiras e atuadores, posição das peças e suas características, como o tamanho.

```
(:predicates
  ...
)
```

Quadro 2. Definição do domínio da bancada

Por fim, pode-se definir as ações que os objetos vão realizar baseado nos “*:parameters*” (parâmetros), “*:precondition*” (precondições) e “*:effect*” (efeitos) que aquela ação necessita e pode atribuir. O quadro 3 define as ações da esteira e atuadores, as ações envolvem a interação entre objetos do domínio, exigindo parâmetros como posição inicial, status da esteira, peça, tamanho, atuador e estoque de destino. As precondições incluem compatibilidade de tamanho,

caminho disponível, *status* da esteira e *status* do atuador. O efeito é o movimento da peça para o estoque, garantindo que a esteira continue ativa até a retração do atuador. O retorno envolve apenas o status da esteira e do atuador para permitir sua liberação.

```
(:action liga_esteira
  :parameters (...)
  :precondition (...))
(:action desliga_esteira
  ...
)
(:action solicita_peca_e_indica_atuador
  ...
)
(:action retorno_do_atuador
  ...
)
```

Quadro 3. Definição do domínio da bancada

2.4 Problema PDDL

O problema em PDDL é onde o cliente entra com os objetos, condições iniciais e objetivos definindo quantidade de peças, tipos de peças, quantos atuadores a planta possui, quantos estoques a planta possui, quantidade de esteiras, quais atuadores levam a quais estoques, posição inicial das peças e qual o objetivo final.

O quadro 4 mostra o código do problema em PDDL, no caso 1, os objetos definidos foram 3 atuadores, 3 estoques, 1 esteira, 3 tipos de peças, 1 posição inicial e 2 peças. Por fim, o objetivo inserido, no caso 1, é que a “peca1” vá para o “estoq1”, “peca2” vá para o “estoq3”, que esteira esteja desligada e todos os atuadores retraídos no final do plano. A efeito de ilustrar a escalabilidade, foram inseridos mais 2 casos de problemas, um que altera a quantidade de

peças e tamanhos solicitados e outro que altera a quantidade de atuadores, peças e estoques, parâmetros que podem ser alterados diretamente por um cliente ou sensores dentro de qualquer processo.

```
define (problem bancada_ufg)
  (:domain bancada_ufg)
  (:objects
    ...
  )
  (:init
    ...
  )
  (:goal (and
    ...
  ))
)
```

Quadro 4. Definição do domínio da bancada

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a utilização do *Solver LAMA-first*, que foi projetado para buscar soluções com maior velocidade sem levar em consideração custos e refinamentos, para o caso 1 foi obtido o plano ilustrado no figura 4 detalhando o passo a passo que deve ocorrer a fim de cumprir as requisições do cliente com tempo de processamento igual á 0,38 segundos até o planejador obter a solução.

Found Plan (output)

(liga_esteira esteira)

(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca1 pequena atuador1 estoq1)

(retorno_do_atuador esteira atuador1)

(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca2 media atuador3 estoq3)

(retorno_do_atuador esteira atuador3)

(desliga_esteira esteira)

```
(:action liga_esteira
  :parameters (esteira)
  :precondition
    (and
      (not
        (on esteira)
      )
    )
  :effect
    (and
      (on esteira)
    )
)
```

Figura 4 - Plano obtido através do *Solver* LAMA-*first* para duas peças

O caso 2 é ilustrado na figura 5 e possui tempo de processamento de 0,40 segundos, ou seja, um aumento de 0,02 segundos em relação ao caso 1.

Found Plan (output)

```
(liga_esteira esteira)
```

```
(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca1 pequena atuador1 estoq1)
```

```
(retorno_do_atuador esteira atuador1)
```

```
(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca2 media atuador3 estoq3)
```

```
(retorno_do_atuador esteira atuador3)
```

```
(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca3 grande atuador2 estoq2)
```

```
(retorno_do_atuador esteira atuador2)
```

```
(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca4 media atuador3 estoq3)
```

```
(retorno_do_atuador esteira atuador3)
```

```
(desliga_esteira esteira)
```

```
(:action solicita_peca_e_indica_atuador
:parameters (inicio esteira peca1 pequena atuador1 estoq1)
:precondition
  (and
    (tam peca1 pequena)
    (link atuador1 estoq1)
    (on esteira)
    (not
      (on atuador1)
    )
    (not
      (lock_esteira esteira)
    )
    (at peca1 inicio)
  )
:effect
  (and
    (not
      (at peca1 inicio)
    )
    (at peca1 estoq1)
    (on atuador1)
    (recebimento atuador1)
    (lock_esteira esteira)
  )
)
```

Figura 5 - Plano obtido através do *Solver*LAMA-*first* para quatro peças

Por fim, o caso 3 é ilustrado na figura 6 e possui tempo de processamento de 0,41s, ou seja, um aumento de 0,03 segundos em relação ao caso 1 e 0,01 segundos em relação ao caso 2.

Found Plan (output)

(liga_esteira esteira)
(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca6 gigante atuador4 estoq4)
(retorno_do_atuador esteira atuador4)
(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca1 pequena atuador1 estoq1)
(retorno_do_atuador esteira atuador1)
(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca2 media atuador3 estoq3)
(retorno_do_atuador esteira atuador3)
(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca3 grande atuador2 estoq2)
(retorno_do_atuador esteira atuador2)
(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca4 media atuador3 estoq3)
(retorno_do_atuador esteira atuador3)
(solicita_peca_e_indica_atuador inicio esteira peca5 media atuador3 estoq3)
(retorno_do_atuador esteira atuador3)
(desliga_esteira esteira)

```
(:action solicita_peca_e_indica_atuador
:parameters (inicio esteira peca1 pequena atuador1 estoq1)
:precondition
  (and
    (tam peca1 pequena)
    (link atuador1 estoq1)
    (on esteira)
    (not
      (on atuador1)
    )
    (not
      (lock_esteira esteira)
    )
    (at peca1 inicio)
  )
:effect
  (and
    (not
      (at peca1 inicio)
    )
    (at peca1 estoq1)
    (on atuador1)
    (recebimento atuador1)
    (lock_esteira esteira)
  )
)
```

Figura 6 - Plano obtido através do *SolverLAMA-first* para seis peças e quatro estoques/atuadores

De maneira geral, os planos gerados possuem baixo tempo de processamento com alto potencial de escalabilidade. Posteriormente a esse planejamento automatizado, é possível converter esse plano para ler e escrever em entradas e saídas de um controlador da planta física possibilitando a programação e reprogramação automática através das solicitações do cliente.

CONCLUSÕES

A aplicação de PDDL como linguagem para o planejamento e reprogramação automáticos em ambientes industriais tem potencial de avanço significativo na flexibilização e agilidade dos processos produtivos. A modelagem do domínio, com a descrição precisa dos objetos, classes e ações, permite que sistemas como o CLP possam se adaptar rapidamente a novas demandas e atualizações de produtos, minimizando a necessidade de intervenções manuais e reduzindo os custos de operação.

Com a utilização do Solver LAMA-first, foi possível obter planos de execução rápida, otimizando o tempo de resposta e assegurando o cumprimento das solicitações dos clientes sem a exigência de reprogramação completa do sistema, modificando apenas a situação problema. Os resultados indicam que a abordagem proposta, ao integrar PDDL e CLPs, pode se adaptar de forma eficaz a mudanças no fluxo de produção e atender demandas personalizadas, característica essencial para os princípios da Indústria 4.0.

A implementação desta solução em larga escala poderia, potencialmente, redefinir práticas de automação industrial, viabilizando uma manufatura mais inteligente e adaptável. Futuras pesquisas podem explorar a aplicação de PDDL com outros planejadores automáticos e testar sua integração com diversos tipos de CLPs, ampliando ainda mais o alcance e a versatilidade do planejamento automatizado em ambientes industriais complexos.

Agradecimentos. Os autores agradecem ao PPGMEC/UFG e à CAPES.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AU, TC., KUTER, U., NAU, D. (2009). Planning for Interactions among Autonomous Agents. In: Hindriks, K.V., Pokahr, A., Sardina, S. (eds) Programming Multi-Agent Systems. ProMAS 2008. Lecture Notes in Computer Science(), vol 5442. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-03278-3_1
- BURGGRÄF, P.; BERGS, T.; DANNAPFEL, M.; KORFF, A.; ESFAHANI, M. E.; SPLETTSTOESSER, A.; STEINLEIN,

J., 2021. Achieving parametric transparency in model-based factory planning. *Prod. Eng. Res. Devel.* 15, 57–67, <<https://doi.org/10.1007/s11740-020-01010-6>>.

FONSECA, J. P. S.; SOUSA, A. R.; FERREIRA, M. V. M.; TAVARES, J. J. Z. S., 2016. PlanPAS: PLC and automated planning integration, *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, 29:11, 1200-1217, <<https://doi.org/10.1080/0951192X.2015.1067909>>.

GHALLAB, M.; NAU, D.; TRAVERSO, P., 2016. *Automated Planning and Acting*. Manuscrito. Cambridge University Press.

HOEBERT, T., LEPUSCHITZ, W., VINCZE, M. ET AL. Knowledge-driven framework for industrial robotic systems. *J Intell Manuf* 34, 771–788 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10845-021-01826-8>

MARRELLA, A., 2019. Automated Planning for Business Process Management. *J Data Semant* 8, 79–98, <<https://doi.org/10.1007/s13740-018-0096-0>>.

VYSKOCIL, J.; DOUDA, P.; NOVÁK, P.; WALLY, B., 2023. A Digital Twin-Based Distributed Manufacturing Execution System for Industry 4.0 with AI-Powered On-The-Fly Replanning Capabilities. *Sustainability* 2023, 15, 6251 <<https://doi.org/10.3390/su15076251>>.

PLANNING WIKI. Planning Wiki. Disponível em: <<https://planning.wiki/>>. Acesso em: 07 nov. 2024.